

Uso de recursos digitales y actividades académicas en periodo de contingencia por COVID-19.

R. Limón-Rivera¹, L.A. Cosme-Reyes¹, S. López-Loyo¹, S.I. Castillo-Martínez¹, U.A. Morales-Carrera^{1*}

Tecnológico Nacional de México. Campus Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, 95005 Zongolica, Ver.

*uriel_ige@zongolica.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud realizó la declaración de pandemia por COVID-19; derivado de esto, las instituciones de educación superior usaron aplicaciones y plataformas en línea para continuar el trabajo académico. El presente trabajo tuvo como objetivo conocer la respuesta de los estudiantes con respecto al acceso, uso de recursos digitales y actividades académicas en el periodo de contingencia. La muestra se conformó por 126 estudiantes del Tecnológico Nacional de México-Campus Zongolica, a los que se les aplicó un cuestionario en línea. Los resultados mostraron que: 1) solo el 13% de los estudiantes tienen una computadora e internet en casa en el municipio; 2) el 70% de los estudiantes deben trasladarse fuera de su domicilio, localidad o municipio para tener conectividad; 3) el acceso a la conectividad es costosa y; 4) los estudiantes prefieren actividades académicas de síntesis de información.

Palabras clave: *Actividades académicas, COVID-19, Educación Superior, TIC*

Abstract

On March 11, 2020, the World Health Organization declared a COVID-19 pandemic; As a result of this, higher education institutions used applications and online platforms to continue academic work. The present work aimed to know the response of students regarding access, use of digital resources and academic activities in the contingency period. The sample consisted of 126 students from the Tecnológico Nacional de México-Campus Zongolica, to whom an online questionnaire was applied. The results showed that: 1) only 13% of the students have a computer and internet at home in the municipality; 2) 70% of students must move outside their home, town or municipality to have connectivity; 3) access to connectivity is expensive and; 4) Students prefer academic information synthesis activities.

Key words: *Academic activities, Contingency, Higher Education, ICT.*

Introducción

En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus COVID-19 se había convertido en pandemia [1]. Derivado de este hecho, el gobierno de México tomó medidas para resguardar la seguridad de la población en general; particularmente, en materia educativa, declaró la suspensión de actividades del 23 de marzo al 17 de abril de 2020 en todos los niveles escolares de las instituciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a través del Acuerdo 02/03/20 del Diario Oficial de la Federación [2]. Posteriormente, el periodo de suspensión se amplió hasta la conclusión del ciclo escolar. Sin embargo, aunque hubo suspensión de actividades presenciales, las Universidades y Tecnológicos siguieron con sus actividades académicas de manera virtual para concluir el periodo febrero - junio 2020 [3].

Los centros de educación superior se vieron obligados a usar las tecnologías de información y comunicación (TIC), mediante el uso de software para el seguimiento, administración de los contenidos y actividades de aprendizaje [4]. Tanto docentes como estudiantes, utilizaron medios

tecnológicos, tales como correo electrónico y *Google Classroom*; además, se establecieron horarios para mantener comunicación y continuar con las actividades académicas. Así, con estas circunstancias y en el contexto rural-indígena del Tecnológico Nacional de México-Campus Zongolica, no era posible saber si el uso generalizado de TIC sería eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Considerando estos hechos, la presente investigación parte de estudios previos realizados referente a las TIC, que demuestran: 1) que existe una correlación positiva entre el número de teléfonos móviles en municipios de pueblos originarios y el acceso a internet [5]; 2) que sólo uno de cada dos hogares rurales dispone de acceso a internet y las actividades en línea realizadas se encuentran limitadas por brechas de género, edad, ingreso, pobreza, nivel educativo y lugar de residencia [6]; 3) que en la educación tecnológica intercultural, la apropiación y uso de las TIC varía de acuerdo con las condiciones específicas de las localidades de la zona de influencia de las universidades [7] y; 4) que las TIC en materia educativa se pueden derivar en *e-learning* (aprendizaje virtual), *b-learning* (combinación de ambientes virtuales y físicos) y *m-learning* (aprendizaje con dispositivos móviles).

Por otro lado, se considera la situación de confinamiento, en la que los docentes comienzan a “aprender a enseñar virtualmente”, repensando las prioridades, los contenidos a dictar, las estrategias de enseñanza y su actuación ya no frente al aula, sino desde su casa a través de una pantalla [8]; siendo necesario para este cambio, tener una visión multidisciplinaria que permita dejar claro que lo virtual no representa la yuxtaposición de lo presencial, sino que representa un nuevo paradigma de transformación de los modelos educativos [9].

Este nuevo paradigma, implica la creación de un entorno adecuado que favorezca el aprendizaje a través de la tecnología y, ante un ambiente de pandemia, quizá dicho entorno no fue generado de la mejor manera [10]. Así, uno de los mayores retos a solventar por parte de los profesores, es la correcta aplicación de herramientas digitales que promuevan el desarrollo de todas las competencias, incluyendo los niveles más complejos de la taxonomía de Bloom [11]. Con esto, se plantea la importancia de la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las posibilidades que de ellas emergen para crear ambientes centrados en el estudiante, interactivos, accesibles, eficientes y flexibles [12].

Por tales motivos, la presente investigación tuvo el propósito de identificar qué recursos digitales se utilizaron y, con base en ellos, cómo se desarrollaron las actividades académicas en el Tecnológico Nacional de México-Campus Zongolica en la fase de contingencia del ciclo escolar febrero - junio 2020. Los resultados pueden contribuir a la eficiencia de la toma de decisiones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y en zonas rurales indígenas.

Metodología

El estudio es exploratorio y descriptivo, transversal simple, no experimental, con enfoque cuantitativo. Se utilizó como caso de estudio al Tecnológico Nacional de México-Campus Zongolica. La población de estudio se integró con 260 estudiantes de dicha institución, de los cuales, se obtuvo una muestra de 126 estudiantes mediante un muestreo probabilístico por proporción [13]; en la ecuación 1 se presenta el cálculo de la determinación muestral:

$$n = \frac{P(1-P) \cdot Z_{\alpha/2}^2 \cdot N}{P(1-P) \cdot Z_{\alpha/2}^2 + e^2 \cdot (N-1)} = \frac{0.5(1-0.5) \cdot 1.87^2 \cdot 260}{0.5(1-0.5) \cdot 1.87^2 + 0.06 \cdot (259)} = 126$$

Ecuación 1. Determinación del tamaño de muestra probabilística por proporción

n= Tamaño de la muestra

N= Población total (260)

P= Proporción (50%)

e= Error máximo admisible (0.06)

z= Valor Z para un 94% de confianza (1.87)

Para la recolección de información se usó como instrumento un cuestionario en línea, bajo la plataforma *Google Forms*. En la tabla 1, se presenta como variable independiente “Uso de recursos digitales” y como variable dependiente “Actividades académicas”; así mismo, se muestran las dimensiones que las conforman y la manera de abordarlas dentro del cuestionario.

Tabla 1. Descripción de variables y dimensiones utilizadas en el cuestionario.

Variable	Dimensiones	Número de ítems	Tipo de respuesta
Uso de recursos digitales (variable independiente)	Característica de los grupos	3	Nominal
	Acceso a las Tics	8	Dicotómica
	Uso de plataforma	3	Dicotómica
Actividades académicas (variable dependiente)	Horarios	3	Dicotómica y ordinal
	Actividades escolares	14	Dicotómica
	Sugerencias	1	Cualitativa

Se aplicó al cuestionario el método de confiabilidad de consistencia interna [14], este método se aplica en ítems dicotómicos. La prueba se realizó con cinco personas; el grado de confiabilidad fue alto con una puntuación de 0.54.

$$r_{tt} = \frac{n}{n-1} * \frac{s_t^2 - \Sigma s_t^2}{s^2}$$

Ecuación 2. Confiabilidad de consistencia interna K-20

r = coeficiente de confiabilidad

n = número de ítem

S² = varianza total de la prueba

ΣS² = es la suma de las varianzas individuales de los ítems

Resultados y discusión

Acceso a las Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

En la Tabla 2, se presentan los resultados del acceso a las TIC, en ella se muestra que sólo el 13% de la población tiene internet y computadora en casa, y el 84% de la población usa el teléfono móvil para realizar actividades escolares. Así mismo, por medio de un análisis de asociación entre variables usando tablas de contingencia y chi-cuadrada, se presentaron los siguientes hallazgos: 1) aun cuando la localidad cuenta con internet, los estudiantes tienen que trasladarse para tomar clase, lo cual representa un aumento en los gastos escolares, 2) los que tienen internet en casa no tienen la necesidad de trasladarse, sin embargo, sólo representa el 19% de la muestra.

Tabla 2. Resultados de acceso a las TIC.

Acceso a las TIC	Sí	No
Internet en la comunidad	71	53
Internet en casa	24	100
Internet en celular	63	61

Acceso a las TIC	Sí	No
Computadora propia	58	66
Uso PC para actividades en línea	58	66
Uso del móvil para actividades en línea	105	19
Es costoso tener internet para tus actividades	92	32
Tienes que trasladarte para tomar clase	88	36

Uso y manejo de plataformas

En el uso de software o aplicaciones para mantener la comunicación se identificó que sólo el 73% de los estudiantes usaron una plataforma especializada en videoconferencia y trabajo colaborativo (Tabla 3); otras aplicaciones que se utilizaron fueron *Whatsapp* y *Facebook* para videollamadas. El uso de software de comunicación por videoconferencia permite desarrollar las clases de forma síncrona y brindar asesoramiento, orientación y ayudar en la comprensión de tareas y actividades. Sin embargo, hay que reconocer que no todos los estudiantes tienen acceso, y que tanto estudiantes como docentes: 1) no están familiarizados con las clases en línea, 2) no cuentan con las competencias necesarias, 3) tuvieron un tiempo corto para la adaptación; además de las complicaciones sociales.

Tabla 3. Resultados de uso de plataformas.

Uso de plataforma	Sí	No
Google meet	23	103
Zoom	58	68
Otras plataformas de videoconferencia	10	116

Horarios y días de trabajo

El horario más aceptado para tomar clases es de 9 - 13 horas; en relación a la entrega de actividades, los estudiantes esperan que se amplíe el horario de recepción hasta la noche (Tabla 4); el 74% de ellos, mencionaron que se extienda el periodo de entrega de actividades hasta el domingo. En el apartado de sugerencias, se mencionó en repetidas ocasiones, que los docentes ampliaran el tiempo de entrega y que exista comprensión en el caso de que se entregue con retraso.

Tabla 4. Resultados de horarios de actividades

Horario de clases	Sí	No	Horario de entrega de actividades	Sí	No
7-9	16	110	7-9	1	125
9-11	42	84	9-11	2	124
11-13	44	82	11-13	4	122
13-15	18	108	13-15	4	122
15-17	19	107	15-17	6	120
17-19	22	104	17-19	13	113
19-21	23	103	19-21	41	8
21-24	14	112	21-24	57	69

Actividades escolares

Como resultado de la apreciación de los estudiantes en las actividades impartidas al final del periodo de contingencia se obtuvo que estos, prefieren las actividades de comprensión mediante la organización de la información [15]. En el caso de las prácticas de asignatura, los estudiantes mencionan que se incrementan sus gastos, y que se requiere una educación síncrona; es decir, esperan tener comunicación con los docentes por videoconferencia.

Las actividades en medios audiovisuales tienen el menor índice de aceptación promedio con el 38%, esto se explica: 1) los estudiantes consideran que sí es importante incluir videotutoriales o videos informativos, pero se requiere la interacción del docente para resolver dudas que surgen de los temas, 2) incluir vídeos implica un mayor gasto en el caso del consumo de datos por celular. En las sugerencias, los estudiantes mencionan que las actividades en línea no deben ser excesivas.

Tabla 5. Resultados de la preferencia de actividades escolares

Tipo de actividades	Media	Desviación
Audiovisuales	38%	7%
Síntesis	79%	15%
Prácticos	39%	11%

Por lo que respecta al análisis de sugerencias, se elaboró una nube de palabras (Figura 1) para visualizar los elementos que identificaban más a los comentarios que realizaron los estudiantes; en los que destacan las palabras: tareas, entrega, tiempo, actividades, comprender. Con esto se puede determinar que los estudiantes requieren más tiempo y comprensión de los profesores para la entrega a tiempo de sus actividades y tareas.

Figura 1. Nube de palabras para el análisis de texto de las sugerencias de los estudiantes.

Por último, se realizó una categorización de las respuestas emitidas por 72 estudiantes en el ítem “sugerencias”; con base en ellas, se elaboró el diagrama que se muestra en la Figura 2. Los resultados muestran que las respuestas se pueden categorizar en “Actividades académicas” “Condiciones” y “Costo” y, en algunos casos se mencionaron complicaciones enfrentadas, en lugar de sugerencias. Así mismo, el análisis de categorías mostró que: 1) los estudiantes consideraron que algunos profesores dejaban muchas actividades y que a algunas de ellas no les encontraron

sentido; 2) se presentaron algunas fallas técnicas de infraestructura y falta de servicios estables y; 3) aumentó la erogación al adquirir datos para celular.

Figura 2. Diagrama de problemáticas y sugerencias.

Trabajo a futuro

Realizar un estudio de seguimiento para evaluar la percepción de los estudiantes en la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual para el ciclo escolar agosto - diciembre 2020; considerando también a los docentes y personal administrativo-directivo.

Divulgar los resultados de la investigación en el área académica del Tecnológico Nacional de México campus Zongolica, con la finalidad de diseñar estrategias educativas que puedan alinearse a las condiciones y necesidades de la mayoría de estudiantes, en relación a la educación a distancia.

Conclusiones

El problema de salud ocasionado por el virus SARS-CoV-2, ha permitido confirmar algunas desigualdades que existen en los centros de enseñanza ubicados en zonas rurales, como es el caso del acceso a las TIC. De igual forma se demuestran los esfuerzos realizados por docentes para mantener la comunicación con los estudiantes por medio de aplicaciones y plataformas; sin embargo, aun cuando se busca tener una educación síncrona, no todos los estudiantes están preparados ni tienen las condiciones suficientes para tomar las clases. Es importante considerar las observaciones de los estudiantes para tener una mejor experiencia educativa en tiempos de confinamiento y tomarlo como un área de oportunidad para fortalecer la infraestructura y capacidades institucionales.

Finalmente, las instituciones de educación superior se enfrentan al reto de proporcionar las condiciones para usar de manera provechosa las herramientas para la enseñanza en línea. Para ello, es importante considerar el contexto de los estudiantes, la estructura organizacional institucional y la capacitación que deben recibir los docentes en el uso de TIC; todas ellas adaptadas a las circunstancias y retos que se presentan en el entorno actual.

Agradecimientos

A los jefes de grupo de las academias de gestión empresarial y sistemas computacionales, por su apoyo y seguimiento al presente estudio.

Referencias

- [1] D. Cucinotta y M. Vanelli, «WHO Declares COVID-19 a Pandemic,» *Acta Bio-Medica: Atenei Parmensis*, vol. 91, nº 1, pp. 157-160, 2020.
- [2] DOF, Acuerdo 06/03/20, 2020.
- [3] J. A. Román, Universidades preparan fin de semestre con programas en línea, *La Jornada*, 2020.
- [4] E. Ruiz-Larraguivel, « La práctica docente universitaria en ambientes de educación a distancia. Tensiones y experiencias de cambio. UNAM,» *Educación y pandemia, Una visión académica* , pp. 109-113, 2020.
- [5] M. G. Chávez-Angeles y J. F. Tapia, «Etnografía cuantitativa. Revitalización lingüística y difusión de las tecnologías digitales en municipios de Oaxaca, México.,» *Alteridades*, vol. 59, 2020.
- [6] M. Martínez-Domínguez, «Apropiación social de TIC: el caso de internet en México. Estudios Sociales.,» *Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, vol. 30, nº 55, 2020.
- [7] D. A. Gómez-Navarro, «Apropiación social y comunitaria de las TIC: desafíos para las universidades interculturales en México.,» *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, vol. 7, nº 2, 2020.
- [8] G. Maldonado Gómez, M. d. I. Á. Miró, A. E. Stratta, A. Barreda Mendoza y Lara Zingaretti, «La educación superior en tiempos de COVID-19: Análisis comparativo México-Argentina,» *Revista de Investigación en Gestión Industrial, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo - GISST*, pp. 35-60, 2020.
- [9] R. Edel Navarro, «Entornos virtuales de aprendizaje. La contribución de "lo virtual" en la educación,» *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, pp. 7-15, 2010.
- [10] L. Vargas-Mendoza, M. G. Gómez-Zermeño y R. d. L. Gómez-Zermeño, «Desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas con aprendizaje móvil,» *Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación*, vol. 3, nº 6, pp. 30-39, 2013.
- [11] S. Ramírez, «Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (M Learning) y su relación con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e investigaciones.,» *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 12, nº 2, pp. 57-81, 2009.
- [12] J. M. Boneu, «Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos.,» *Universities and Knowledge Society Journal*, vol. 4, nº 1, pp. 36-47, 2007.
- [13] C. E. V. Taborga, R. V. Castellón y O. Á. V. Taborga, «Determinación del tamaño muestral mediante el uso de árboles de decisión sample size. Determination using decision trees.,» *Investigación & desarrollo*, vol. 11, nº 1, pp. 53-80, 2011.
- [14] G. F. Kuder y M. W. Richardson, «The theory of the estimation of test reliability,» *Psychometrika*, vol. 2, nº 3, pp. 151-160, 1937.
- [15] R. M. López Torres, M. L. J. A. y E. Vázquez Cruz, «Aplicación de estrategias de aprendizaje para disminuir los índices de reprobación de los estudiantes del Instituto Tecnológico De Durango. In R. D. de Investigadores Educativos A. C.,» *Estrategias de enseñanza aprendizaje. Una mirada desde diferentes niveles educativos*, pp. 43-51, 2016.